

YANGI YILDA HAYOTNI NOLDAN BOSHLASHGA QAROR QILGANLAR UCHUN 8 TA KITOB

Karimov Dilshod Toshpo'latovich
Amerika Qo'shma Shtatlari talabasi,
O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi a'zosi.

Yangi yil-rejalashtirishni, maqsadlarni belgilashni, istaklar ro'yxatini yozishni va o'zlariga qat'iy va'dalar berishni yaxshi ko'radigan har bir kishi uchun issiq vaqt. Bombor nashriyoti bilan birgalikda biz sakkizta kitobni tanladik, ular bilan siz hayotning turli sohalarida, dam olish va sog'liqdan tortib, biznes va o'z-o'zini rivojlantirishga qadar narsalarni tartibga solasiz.

Orzu qilingan sayohat uchun marshrutni tanlang.

"Rossiyani Ochish. Mamlakatimizning eng go'zal joylari rus Explorers sayohat fotograflari nigohi bilan".

Hayajonli manzaralar sayohatchining hayajonini uyg'otadi, hatto uy sharoitida ham. Fotoalbomda Kareliya o'rmonlaridan Kamchatka vulqonlariga qadar Rossiyaning 54 mintaqasining noyob tabiiy joylari mavjud. Kitob sizga marshrutni qanday rejalashtirishni, borish qiyin bo'lgan cho'qqilar, ko'llar va daralarga borishni aytib beradi. Siz har bir joy, u bilan bog'liq afsonalar haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz, mahalliy flora va fauna haqida tasavvurga ega bo'lasiz. Tushni haqiqatga aylantirish qoladi.

Oziq-ovqat bilan munosabatlarni o'rnatish.

"Oziq-ovqat hayvonlari. Nega biz ortiqcha ovqatlanamiz, vazn orttiramiz va oziq-ovqat bilan qanday qilib to'g'ri munosabatlarni o'rnatamiz", Zhenya Donova.

Amaliyot psixologi zhenya Donovaning kitobi stress va xavotirga berilib, ideal vaznni ta'qib qilishda birin-ketin dietani o'zgartirib, ovqatlanish buzilishidan aziyat chekadiganlarga yordam beradi. Siz o'zingizni va yaqinlaringizni RPP-dan qanday himoya qilishni, fikrlashni tiklashni, vazn yo'qotishning xavfsiz strategiyasini yaratishni va nihoyat tanangizni sevishni o'rganasiz. Muqova ostida ko'plab ilmiy faktlar, foydali mahsulot ma'lumotlari va o'z-o'zini sinab ko'rish uchun anketalar mavjud.

Qarzdan qutulish va kapitalni ko'paytirish "Bobildagi eng boy odam", Jorj Kleyson.

Agar siz boy bo'lishga qat'iy qaror qilsangiz, ushbu kitobdan boshlang. 20-asrning boshlarida muvaffaqiyatli ishbiarmon tomonidan yozilgan masallar sizga chuqur minusdan farovonlik va muvaffaqiyatga qanday o'tishni aytib beradi. Siz boylikning ettita asosiy tamoyilini o'rganasiz, sarmoya kiritishni o'rganasiz, rivojlanishni xohlaysiz va pulning quli bo'lishni to'xtatasiz. 96 yildan beri kitob dunyodagi eng yaxshi savdo-sotiqda!

O'zingizni yaxshi his eting.

"Surunkali og'riq. Og'riqni o'chirishga yordam beradigan samarali terapiya", Alan Gordon, Alon Ziv.

Kitob mualliflari, psixoterapevt va nevrolog, surunkali og'riq bilan kurashishning o'ziga xos usulini ishlab chiqdilar, bu hatto yillar davomida azob chekayotganlarga ham bir oy ichida davolanishga yordam beradi. Og'riq qaerdan kelib chiqqanligini, nima uchun tibbiyot ular bilan kurasha olmasligini va sizning ahvolingizni engillashtirish uchun o'z miyangizni qanday qilib qayta sozlashni tushunasiz. Bemorlarning sharhlari va Alan Gordonning og'riqni engish haqidagi shaxsiy hikoyasi sizni darhol boshlashga undaydi.

Nafas oling va yurakka olmang.

"Guvohning jarohati. Nega men ko'rgan narsamdan o'zimni yomon his qilyapman va u bilan qanday kurashish kerak", Galina Petrakova.

Statistikaga ko'ra, ruслarning 70 foizi tashvish hissini boshdan kechirmoqda va ko'p jihatdan — yangiliklar oqimi tufayli. Dramatik voqealar sodir bo'lgan joyda deyarli mavjud bo'lib, biz "guvohning jarohati"ga duch kelamiz. Klinik psixolog Galina Petrakova sizga qanday usullar topraklanmaya va og'ir his-tuyg'ular oqimidan tashqi dunyoga chiqishga yordam berishini va hech narsa ishlamasa va shoshilinch yordamga muhtoj bo'lsangiz nima qilish kerakligini aytib beradi.

Baxtli munosabatlarni o'rnatish.

"Sizning ichingizdagi bola sevgini topishi mumkin. O'tmishga qaramasdan baxtli munosabatlarni o'rnatish", Stefani Stahl.

Bolaligimizda o'rganilgan salbiy munosabat ishlab chiqilmaguncha, biz baxtli yashamaymiz-biz doimo baxt uchun kurashamiz. Bog'lanish xavotirining etakchi mutaxassisi ichki bola bilan o'zaro aloqada bo'lish orqali ushbu naqshlardan xalos bo'lishni taklif qiladi. Kitobda muallifning amaliyotidan ko'plab mashqlar, maslahatlar va hikoyalar mavjud bo'lib, ular o'zingizni tushunishga va orzuvingizdagi sherik bilan uchrashishga yordam beradi. Yoki, ehtimol siz uni uzoq vaqtdan beri topganingizni anglang.

Eski jarohatlarni davolang va potentsialingizni ishga soling.

"Uyga qaytish. Ichki bolangizni qanday davolash va qo'llab-quvvatlash kerak", Jon Bredshu.

Chuqur, ehtiyotkorlik bilan yozilgan kitob hali ham kattalar hayotini zaharlaydigan tajribalar va shikoyatlarni engishga va qabul qilishga yordam beradi. Muallif ko'plab hikoyalar va texnikalarni, shu jumladan so'roq qilish, ichki bolaga yozish, meditatsiya va tasdiqlarni taqdim etadi. Siz o'zingizga g'amxo'r ota-ona bo'lishingiz va o'zingiz bilmagan ijodkorlikni ochishingiz mumkin.

Turbulent paytlarda pul ishlash.

"Kiberded biladi. Turbulent davrda gullab-yashnash bo'yicha ko'rsatmalar mahalliy Internet razvedkasining faxriysi tomonidan",

Andrey Masalovich.

Andrey Masalovich yoki Kiberded — bu avvalgi barcha inqirozlardan pul topgan odam. Endi u Inforus it-kompaniyalari konsortsiumini boshqaradi va youtube kanalini boshqaradi, undan keyin 80 mingdan ortiq obunachilar. Kitobda u rus voqeliklarida "mo'rtlikka qarshi" nima ekanligini aytib beradi. Kiberdedning tavsiyalariga amal qilib, siz inqirozning barcha imkoniyatlaridan foydalanishingiz, kelajakni hisoblashingiz va o'zingizni suvdagi baliq kabi noaniq his qilishingiz mumkin.

